

O‘QUV JARAYONIGA TALABALARNING MOSLASHISH FAOLIYATIDA KECHADIGAN SHART SHAROITLAR

D.X.Egamova

TIQXMMI MTU mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279074>

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda, talabalarning o‘quv jarayoniga moslashishini shakllanishiga ularning shaxsiy xususiyatlari va aqliy faoliyatining yo‘naltira olishi, ya‘ni uning kasbiy faoliyatga yo‘nalganligini tavsiflovchi fikrlash tarzini shakllantirishning yo‘l yo‘riqlari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy faoliyat, yo‘nalganlik, temperament, xarakter, qobiliyatlar, ehtiyoj, moslashish jarayoni.

Muammoning qo‘yilishi: Ma‘lumki inson o‘z umrining muhim davrlaridan birini o‘tkazadigan, professional va shaxs sifatida shakllanadigan ta‘lim muassasasi mazkur muhitning muhim tarkibiy qismi sanaladi. O‘quv-kasbiy faoliyati davomida talaba zarur kasbiy darajaga etishish maqsadida eng muhim bo‘lgan kasbiy kompetensiyalarni egallab boradi, unda kasbiy ahamiyatli sifatlar shakllanadi, shaxsning kasbiy maqsadlari va kasbning unga qo‘yadigan talablari muvofiqlashadi, ya‘ni kasbiy faoliyatga moslashish ro‘y beradi.

Talabalarning o‘quv jarayoniga moslashishini shakllanishiga ularning shaxsiy xususiyatlari sifatida quyidagi tushunchalar bilan tavsiflash mumkin:

birinchidan, psixologik tomondan – shaxsning psixologik jarayonlari, holatlari va xossalari birligi. Psixologik tomondan asosiysi psixik xossalari (yo‘nalganlik, temperament, xarakter, qobiliyatlar) bo‘lib, psixik jarayonlarning borishi, psixik holatlarning yuzaga kelishi, psixik tuzilmalarning namoyon bo‘lishi ularga bog‘liqdir. Biroq muayyan talabani o‘rganayotib, yuqoridagilar bilan bir qatorda har bir individning, uning psixik jarayonlari va holatlarining xususiyatlarini hisobga olish kerak;

ikkinchidan, ijtimoiy tomondan – talabaning ma‘lum ijtimoiy guruh, millat va shu kabilarga mansubligidan kelib chiqadigan ijtimoiy munosabatlar, muloqot va ta‘sir darajalari;

uchinchidan, biologik tomondan, oliy nerv faoliyatining tipi, analizatorlarning funksiyasi, shartsiz reflekslar, instinktlar, jismoniy kuch, tana tuzilishi, yuz qirralari, teri, ko‘zlarning rangi, bo‘yi va boshqa belgilar, asosan, irsiylik va tug‘ma berilganlar bilan bog‘liq bo‘lib, yashash sharoitlari ta‘sirida ma‘lum miqdorda o‘zgarishi mumkin.

Tadqiqot uslubi: Bu tomonlarning o‘rganilishi talabaning shaxsiy sifatleri va imkoniyatlarini, uning yoshga oid va shaxsiy xususiyatlarini ochib beradi. Boshqa yosh davrlari bilan solishtirganda, o‘spirinlik yoshida tezkor xotira va diqqatni ko‘chirishning, verbal-mantiqiy topshiriqlarni bajarishning eng yuqori tezligi tilga olinadi. Shunday qilib, talabaning moslashish davri biologik, psixologik, ijtimoiy rivojlanishning barcha oldingi bosqichlariga asoslanadigan eng yuqori “cho‘qqi”larga erishish bilan tavsiflanadi. [1]

Talabalik yoshi, B.G.Ananevning ta‘kidlashicha, insonning asosiy sotsiogen potensiyalarini rivojlantirish uchun sezitiv davr sanaladi. Oliy ta‘limdagi o‘quv jarayoni va undagi ijtimoiy muhit talaba psixikasiga, uning shaxsiy sifatlarining rivojlanishiga katta ta‘sir o‘tkazadi. OTM o‘quv jarayonida talaba aqliy faoliyatining yo‘naltira olishi, ya‘ni shaxsning kasbiy faoliyatga yo‘nalganligini tavsiflovchi fikrlash tarzini shakllantiradi. OTMda

muvaqqiyatli o‘qish uchun umumiy intellektual rivojlanishning, jumladan, idrok, tasavvur, xotira, tafakkur, diqqat, eruditsiya, bilishga qiziqishlarning kengligi, mantiqiy operatsiyalarni egallaganlikning ancha yuqori darajasi va shu kabilar talab qilinadi. Bilish darajasi bir muncha pasayganida motivatsiya yoki ishchanlik qobiliyati, qo‘nimlilik, o‘quv faoliyatida puxtalik va ozodalik kabi xislatlar hisobiga uni ma’lum bir vaqt to‘ldirib turish mumkin. Ammo bu kabi faollikning pasayish chegaralari mavjud bo‘lib, undan keyingi to‘ldiruvchi mexanizmlar yordam bermaydi va talaba o‘qishdan chetlashtirilishi mumkin. Turli OTMlarda bu darajalar salgina farq qiladi, biroq umuman olganda, hatto poytaxt va viloyatlardagi, nufuzli va u qadar nufuzi baland bo‘lmagan deb hisoblanadigan OTM larni solishtirilganda ham, ular deyarli bir xil.

Tadqiqot natijalari: Talaba faoliyatida muvaqqiyatning zaruriy sharti u uchun yangi bo‘lgan OTMda o‘qishning xususiyatlarini o‘zlashtirish sanaladi. Demakki, bu ichki noqulaylik (diskomfort) hissini barataraf qilish va muhit bilan nizolarning oldini olishga imkon qadar o‘z ta’sir kuchini ko‘rsatadi. Dastlabki kurslarda talabalar jamoasi shakllanadi, aqliy faoliyatni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish ko‘nikma va malakalari rivojlanadi, tanlangan kasb anglanadi, optimal ishlash va dam olish tartibi to‘g‘ri tashkil qilinadi, o‘z-o‘ziga ta’lim va tarbiya bo‘yicha ish tizimi o‘rnatiladi. [3]

I.P.Pavlov tomonidan kashf qilingan psixofiziologik holat – dinamik stereotip tashkil etadigan, ishchi stereotipning keskin qulashi ba’zida asabiy zo‘riqish va stress reaksiyalariga olib kelishi mumkin. Shu sababli avvalgi stereotiplarning qo‘llanilishi bilan bog‘liq moslashuv davri dastlabki paytlarda o‘zlashtirishning pastligiga ham, muloqotdagi qiyinchiliklarga ham sabab bo‘lishi ehtimoldan xoli emas. Ayrim talabalarda yangi stereotipning shakllanishi “sakrash”lar bilan, boshqalarida esa bir maromda kechishi kuzatiladi. Shubhasiz, bu kabi keskin o‘zgarishlarning o‘ziga xosliklari oliy nerv faoliyati tipining tavsiflari bilan bog‘liq, ammo ijtimoiy omillar bunda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Talabaning individual xususiyatlarini bilish, faoliyatning yangi turlari va yangi muloqot doirasiga olib kirishni uning asosiga qurish dezadaptatsion sindromning oldini olish, moslashish jarayonini bir maromli va psixologik jihatdan qulay qilishga ko‘maklashadi.

OTM kichik kurslari sharoitida talabalarining moslashuv jarayonini qarab chiqish uchun uni tashkil qiluvchi ba’zi elementlarining o‘ziga xosliklarini ochib berish kerak.

Talabalarining moslashishi ijtimoiy muhitda OTM ta’lim tizimining strukturaviy va funksional tarkibiy qismlar bilan tavsiflanadi. Moslashish jarayonida talaba ta’lim tizimining maqsadini anglab etishi, unga kirishib ketishi va ta’limning o‘ziga xos metodlarini egallashi lozim.

OTM o‘quv jarayoniga moslashishning elementi sifatida talaba, yoki talabalar guruhi, yoki talabalar kichik guruhi namoyon bo‘lishi mumkin, bunda ular o‘quv doirasida bog‘langan bo‘lishi shart emas.

OTM o‘quv jarayoniga birinchi bosqich talabalarining moslashish faoliyatida kechadigan shart sharoitlarning yangicha xolatlariga duch kelishi va bu xolatni batafsilroq o‘rganib chiqib, quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

- talabaning maqsadlari yangiligi;
- OTM o‘quv-tarbiya jarayoni doirasida kechadigan faoliyatning yangiligi;
- uning ijtimoiy muhitdagi yangi munosabatlar;
- qishloq joylardan kelgan talabalar uchun shahar sharoitiga moslashishni talab etadigan ijtimoiy muhitning yangiligi. [2]

Moslashish ehtiyoji talaba tomonidan anglanilgan yo anglanilmagan bo‘lishi mumkin. Moslashuv ehtiyoji anglanilmagan holatda talaba avvalgi faoliyat va xulq-atvor usullari mumkin

emasligini ko'rib, stixiyali tarzda, sinov va xatolar yo'li bilan boshqa usullarni axtaradi, natijada, moslashish sekin va katta qiyinchiliklar bilan kechadi.

Moslashish ehtiyojini talaba ikki darajada qondirishi mumkin:

- OTM darajasi, bunda moslashish ehtiyojini amalga oshirish (realizatsiyalash) uchun zaruriy tashqi sharoitlar yaratiladi;

- shaxsiy daraja, bunda moslashish ehtiyoji shaxsning o'zini o'zi tarbiyalashi va o'ziga o'zi ta'lim berishining harakatlantiruvchi kuchiga aylanadi.

Moslashish ehtiyojini rivojlantirish jarayonida quyidagi asosiy muammolarini farqlash mumkin

- shaxs bilan ijtimoiy muhit o'rtasida nomuvofiqlikning yuzaga kelishi. U predmetli faoliyat yoki shaxsiy muhit natijasida ham shaxsning turli kichik strukturalarida (motivlar, yo'nalganlik, bilimlar, ko'nikmalar, malakalar) yuzaga kelishi mumkin;

- talaba tomonidan bu nomuvofiqlikni psixik keskinlik, xavotirlilik, kognitiv uyg'unlashuvning o'zgarishi (dissonans) ko'rinishida boshdan kechirilishi;

- talaba tomonidan bu nomuvofiqlikning anglanishi, motivlarning ustanovkasi va moslashishga yo'naltirilishini amalga oshirilishi;

- talaba tomonidan moslashish maqsadi, rejasi, individual strategiyasi va taktikasini loyihalashtirish.

Tarbiyachining tarbiyalanuvchilar bilan kundalik faoliyati mobaynida duch keluvchi turli ziddiyatlarni engish uchun, undan yuqori darajadagi muloqot qilish tajriba va malakalari talab etiladi. Bunday malakalarning asosi bo'lib, *insonparvalik texnologiyalarini* qo'llash, ko'r-ko'ronalikdan qochish, tarbiyalanuvchilar bilan yaqindan *muloqot* o'rnatish hisoblanadi. Agar tarbiyachi tomonlar orasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish yo'lini izlamasi, tarbiyalanuvchilar orasidagi munosabatlarni bir-biriga yaqinlashtirmasa, yuzaga keluvchi muammolarni hamkorlikda hal etishga yo'naltirmasa, fikrda mushtaraklik izlanmasa, u holda shaxslararo ixtilof saqlanib qolaveradi. Tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning vazifalari va ijtimoiy rollaridagi farq bo'lishiga qaramay, ularni hamkorlikdagi faoliyat shakli umumlashtirib turadi. [4]

Xulosa.

Ta'kidlab o'tish zarurki, moslashuv nafaqat shaxsga yangi sharoitlarga moslashish, balki mavjud qiyinchiliklarni engish va muvaffaqiyatli faoliyat uchun xulq-atvorning yangi usullarini shakllantirish imkonini beradi, ular individual xarakter kasb etadi va tajriba to'planishi va takomillashishi sari shakllanib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
2. Голубева Н. М. Диагностика уровней адаптации студентов к профессиональной деятельности. Методические рекомендации. - Челябинск: ЧГАКИ, 2002. - 60 с.
3. Жилина Л.А. Адаптация студентов к образовательной среде вуза: учебно-методическое пособие/Л.А.Жилина. – Омск: Изд-во «Полиграфический центр КАН», 2008. – 60 с.
4. Иноятов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления контроля качества образования в профессиональном колледже. Дисс. ... докт. пед. наук. – Ташкент, 2003. – 327 с.

5. Mukumova D.I. Temirova Z.I. Professional talim yo‘nalishi mutaxassislarining talim jaraènida zamonoviy pedogogik texnologiyalarining pedagogik shart-sharoitlarni yaratish. JOURNAL OF INTEGRATED EDUCATION AND RESEARCH. SEPTEMBER-2022/<https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/issue/view/9/> VOLUME 2022_1_4
6. D.I.Muqumova. Suv xo‘jaligi sohasi pedagogik faoliyatida uchraydigan pedagogik ixtiloflar, ularning sabablari va bartaraf etish choralari. №2(28).2022 Journal of "Irrigation and melioration", 90-b.